

Educação ambiental e justiça de gênero no ambiente construído: Uma proposta arquitetônica para a inclusão feminina.

Milena da Silva Ayala¹

¹ Arquiteta e Urbanista, Mestranda em Geografia – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS CPAQ, milena.ayala@ufms.com

DOI:10.5281/zenodo.15367302

Resumo

O artigo, em questão, apresenta o projeto arquitetônico do Centro de Capacitação Profissional da Mulher – AMARIGÊ, elaborado como uma proposta de intervenção social e ambiental na cidade de Campo Grande, MS. A ideia parte da premissa de que a desigualdade de gênero no mercado de trabalho e o histórico de exclusão feminina são entraves ainda presentes na sociedade contemporânea. Mulheres, sobretudo aquelas em situação de vulnerabilidade e mães, enfrentam diversas barreiras para acessarem oportunidades de qualificação e emprego. O centro AMARIGÊ surge como resposta a essa realidade, articulando os pilares da educação ambiental, da capacitação profissional, do conforto ambiental e da justiça social através de um espaço arquitetônico sensível, acolhedor e sustentável.

Palavras-Chaves: educação ambiental; sustentabilidade; arquitetura social; capacitação profissional.

1. INTRODUÇÃO

Apesar de avanços significativos em políticas públicas e marcos legais voltados à equidade de gênero, as desigualdades estruturais ainda impõem desafios consideráveis às mulheres, sobretudo em sua inserção no mercado de trabalho e acesso à educação profissional. Dados atualizados do IBGE (2023) apontam que, mesmo com maior escolaridade média, as mulheres continuam ganhando menos que os homens em todas as ocupações analisadas. Essa disparidade se intensifica quando se observa a condição das mães solo, que acumulam responsabilidades domésticas e profissionais sem suporte social efetivo, o que limita sua autonomia econômica (IPEA, 2022). Tais barreiras são ainda mais acentuadas em contextos de vulnerabilidade social, onde há menor acesso a equipamentos públicos, serviços de cuidado e formação técnica qualificada.

Nesse contexto, o Centro de Capacitação Profissional da Mulher – AMARIGÊ surge como uma proposta arquitetônica comprometida com o capacitação profissional feminina, a justiça social e a educação ambiental. O projeto foi concebido para oferecer um ambiente acessível, acolhedor e funcional, que atenda às necessidades específicas de mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente mães, enquanto são preparadas e reinseridas no mercado de trabalho. Localizado estrategicamente na Vila Danúbio Azul, em Campo Grande-MS, o centro insere-se em uma região carente de equipamentos voltados à formação profissional feminina, ao mesmo tempo em que apresenta boa conectividade com o sistema de transporte público. Essa escolha evidencia o cuidado com a acessibilidade territorial e a integração urbana como fundamentos para a inclusão social.

A concepção do projeto está alicerçada em uma abordagem interdisciplinar que une arquitetura bioclimática, princípios da neuroarquitetura, sustentabilidade e políticas de gênero. A proposta dialoga com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, especialmente os de número 5 (Igualdade de Gênero), 10 (Redução das Desigualdades) e 13 (Ação contra a Mudança Global do Clima). O AMARIGÊ, assim, não se limita à sua função de formação profissional, mas se posiciona como um equipamento urbano pedagógico e transformador, promovendo a cidadania, o pertencimento e a resiliência socioambiental (ONU Mulheres, 2023; Jablonski, 2023).

2. METODOLOGIA

A elaboração do projeto AMARIGÊ seguiu uma metodologia composta por múltiplas etapas, integrando análises qualitativas e técnicas de planejamento ambiental e urbano. Inicialmente, realizou-se um levantamento bibliográfico e documental sobre desigualdade de gênero, políticas públicas de capacitação, sustentabilidade no ambiente construído e arquitetura para o feminino. Foram analisados dados estatísticos do IBGE (2016) e do IPEA (2016), além de relatórios nacionais e internacionais sobre as barreiras enfrentadas por mulheres no mercado de trabalho (ONU, 1948; Fonseca et al., 2021).

Paralelamente, foi feita uma leitura urbanística da área de implantação, avaliando o zoneamento urbano vigente, as diretrizes do Plano Diretor Municipal e as normas ambientais e de acessibilidade aplicáveis, como a NBR 9050/2020 e a LUOS (Lei de Uso e Ocupação do Solo). Foram incorporadas diretrizes da arquitetura bioclimática e estratégias passivas de conforto, embasadas por estudos climatológicos locais e pelas diretrizes de Lamberts et al. (2014). A definição do programa de necessidades partiu da identificação das demandas sociais do público-alvo, incluindo a previsão de espaços para crianças, considerando que grande parte das usuárias seriam mães. Também foram analisados precedentes arquitetônicos nacionais e internacionais com soluções inovadoras em conforto térmico, integração com a natureza e tecnologias limpas, sendo os três principais: Escola Parque das Nações em Lisboa; Refeitório e Centro de Mídias de Escola Profissionalizante na Alemanha; Escola Primária AFULA em Israel.

O desenvolvimento do projeto foi orientado por uma perspectiva de sustentabilidade ampla, incorporando aspectos sociais, ambientais, econômicos e simbólicos. As soluções projetuais buscaram traduzir visualmente os conceitos de capacitação, acolhimento e autonomia, com especial atenção às sensações espaciais, à neuroarquitetura e ao design biofílico (Paiva, 2019).

3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O projeto do Centro de Acolhimento e Capacitação Profissional da Mulher, denominado AMARIGÊ, foi concebido com base em princípios de arquitetura sustentável e bioclimática, integrando aspectos ambientais, sociais e funcionais. Localizado na Vila Danúbio Azul, periferia de Campo Grande (MS), o projeto se insere em uma área urbana de baixo adensamento e carente de equipamentos públicos especializados, o que reforça sua relevância social.

Figura 1 – Delimitação da região Vila Danúbio Azul e, ao lado direito, terreno escolhido.

Fonte: Google Maps

O terreno possui um desnível total de 3 metros, considerando desde a R. Acrópole até a R. São Luís de Cáceres, sendo a proposta manter o nivelamento do espaço adotado, considerando apenas rampas de acesso para cadeirantes e veículos em calçadas, para entrada no Centro AMARIGÊ.

Figura 2 – Planta de localização, indicando demarcação de área construída no terreno e medidas gerais

Fonte: Org. da autora

Considerando o projeto voltado ao público feminino, o conceito construtivo teve como referência o símbolo do "feminino", que baseia-se em um círculo principal com uma cruz abaixo dele.

Figura 3 – Estudo de massas do Centro AMARIGÊ, considerando representação do símbolo “feminino”

Fonte: Org. da autora

Com o estudo de ventilação, pode-se compreender que os ventos predominantes se encontram no sentido NE - Nordeste, e considerando o estudo de insolação, pode-se concluir que a região é caracterizada por um verão prolongado e com um inverno mais ameno. Com isso, torna-se necessário o uso de estratégias bioclimáticas como o sombreamento (uso de vegetação, de brises), resfriamento evaporativo (fontes de água em pátios internos) e ventilação cruzada (uso da quebra de vento com brises verticais, ventilação entre janelas).

Figura 4 – Estudo de ventilação do terreno

Fonte: Dados presente no Projeteee (Disponível em: [ProjetEEE - Projetando Edificações Energeticamente Eficientes](#)) (Acesso em: 22 de abril de 2025) | Org. da autora

Figura 5 – Estudo de insolação do terreno ao decorrer do ano

Fonte: Dados presente no SunCalc (Disponível em: [SunCalc - sunrise, sunset, shadow length, solar eclipse, sun position, sun phase, sun height, sun calculator, sun movement, map, sunlight phases, elevation, Photovoltaic system, Photovoltaic](#)) (Acesso em: 22 de abril de 2025) | Org. da autora

3.1. Relevância e importância social

O Centro de Capacitação Profissional da Mulher – AMARIGÊ propõe uma resposta concreta à desigualdade de gênero estrutural, focando no empoderamento de mulheres em contextos de vulnerabilidade social, sobretudo mães solas. A marginalização feminina, frequentemente impulsionada por fatores como a divisão sexual do trabalho, a ausência de políticas públicas de cuidado e a desvalorização da mão de obra feminina, ainda limita o acesso dessas mulheres à educação e à autonomia econômica (Biroli, 2018; Scott, 1995). O AMARIGÊ é concebido como uma infraestrutura urbana comprometida com a transformação social, oferecendo um espaço que não apenas instrui, mas acolhe e valoriza a subjetividade feminina. Estudos de Moser (2016) e Fonseca et al. (2021) reforçam que a criação de ambientes seguros, acessíveis e adaptados às realidades de mulheres em situação de vulnerabilidade pode promover significativos avanços em termos de inclusão produtiva, autoestima e redução das desigualdades sociais. A proposta do centro está fundamentada em práticas pedagógicas

emancipadoras, inspiradas em Paulo Freire, e orientadas pela perspectiva interseccional do feminismo contemporâneo.

3.2. Estratégias de conforto ambiental

O projeto do AMARIGÊ considera o edifício como um organismo adaptável ao clima local de Campo Grande - MS. As estratégias de conforto ambiental aplicadas visam maximizar o desempenho energético e o bem-estar das usuárias, com destaque para o uso da ventilação cruzada, beirais amplos, brises móveis e orientações solares corretas. O aproveitamento da iluminação natural se dá por meio de claraboias estrategicamente posicionadas, reduzindo o uso de iluminação artificial durante o dia (Lamberts et al., 2014). Além disso, a vegetação foi integrada ao projeto como elemento funcional e simbólico: atua como barreira térmica, proporciona resfriamento evaporativo e contribui para a criação de microclimas agradáveis nos espaços abertos. Elementos como pátios internos sombreados e jardins sensoriais fazem parte da composição projetual e dialogam com conceitos de design biofílico, promovendo relaxamento e conexão com a natureza. Abaixo, é possível conferir uma representação 3D isométrica do Centro:

Figura 6 – Vista isométrica do projeto 3D do Centro AMARIGÊ

Fonte: Org. da autora

3.3. Soluções sustentáveis e tecnológicas

Além das estratégias passivas, o centro AMARIGÊ incorpora soluções tecnológicas sustentáveis que fortalecem o compromisso ambiental do projeto. O sistema de captação de águas pluviais foi dimensionado para abastecer os sanitários e realizar a irrigação de áreas verdes e hortas comunitárias. O reuso de águas cinzas provenientes de lavatórios e máquinas de lavar segue princípios da economia circular e atende a critérios de baixo impacto ambiental. A geração de energia elétrica será feita por meio de painéis fotovoltaicos em sistema on grid, promovendo autossuficiência e redução de custos operacionais. A escolha de materiais prioriza aqueles de baixo carbono incorporado, recicláveis e disponíveis regionalmente, como tijolos de solo-cimento, madeira certificada e telhas termoacústicas. Essas decisões se alinham às diretrizes dos selos ambientais como LEED e AQUA-HQE, ampliando a viabilidade de certificação do empreendimento.

3.4. Setorização e função social

O programa de necessidades do AMARIGÊ foi pensado para contemplar atividades pedagógicas, apoio social e convivência comunitária. O setor pedagógico abriga ateliês de pintura e decopagem; ateliês de costura e crochê; salas de estética e de informática. O setor de apoio infantil foi projetado com foco em segurança, ventilação cruzada e estímulo lúdico, atendendo crianças de até cinco anos. O setor administrativo garante o funcionamento institucional, enquanto os espaços de convivência promovem o encontro e a troca entre usuárias, com refeitório, área de descanso e jardins. Essa organização visa criar um ambiente integrador, onde o aprendizado técnico dialoga com a construção de redes de apoio e fortalecimento da cidadania. Abaixo, é possível compreender melhor, através das seguintes figuras, como o projeto foi setorizado:

Figura 7 – Planta de setorização do Centro AMARIGÊ

Fonte: Org. da autora

Tabela 1 – Setorização do Centro AMARIGÊ por ambiente e área quadrada

AMBIENTE	QUANTIDADE	ÁREA (aprox.)
Recepções	4	98,5 m ²
Banheiros	16	82,0 m ²
Banheiros PNE	9	32,0 m ²
Corredores de acesso interno	4	320,0 m ²
Ateliês de pintura e decopagem	2	60,0 m ²
Ateliês de costura e crochê	2	49,0 m ²
Salas de estética (cabelos e pele)	2	60,0 m ²
Salas de informática - Marketing e mídias	3	54,0 m ²
Salas de informática - Infoprodutos	3	67,0 m ²
Salas administrativas	4	104,0 m ²
Salas de apoio - DML, estoque e afins	4	24,0 m ²
Creches com lactários	4	168,0 m ²
Berçários	4	60,0 m ²
Fraldários	4	94,0 m ²
Copa	4	40,0 m ²
Auditório	1	40,5 m ²
Refeirório	1	7,5 m ²
Lixeira para coleta seletiva	1	10,4 m ²
Estacionamento	1	456,0 m ²
Calçadas	1	1.610 m ²

Fonte: Org. da autora

3.5. Local do projeto

A seleção da Vila Danúbio Azul como local de implantação do projeto foi fundamentada em critérios de vulnerabilidade social e acessibilidade urbana. Trata-se de uma região periférica de Campo Grande com alta concentração de mulheres chefes de família sem ocupação formal, segundo dados municipais recentes (SISGRAN, 2022). O terreno disponível encontra-se em zona Z3, que permite uso institucional e comercial, sendo atendido por linhas de transporte coletivo e infraestrutura urbana básica. A implantação do projeto considera os parâmetros da LUOS e da legislação ambiental vigente, com especial atenção à permeabilidade do solo, acessibilidade universal e integração com o entorno. As fachadas abertas, o paisagismo acessível e a entrada principal voltada à avenida reforçam o papel do edifício como equipamento de uso comunitário e vetor de requalificação urbana.

3.6. Impacto e replicabilidade

O impacto previsto do projeto AMARIGÊ extrapola os limites físicos do edifício. Sua existência promove não apenas a inserção produtiva de mulheres, mas a dinamização de redes locais de apoio, o fortalecimento comunitário e a consolidação de práticas de sustentabilidade cotidiana. A proposta possui alto potencial de replicabilidade, dado seu modelo modular e flexível, que permite adaptações conforme o contexto socioterritorial de outras regiões. Projetos como esse, que articulam educação ambiental, arquitetura inclusiva e justiça social, podem servir como referência para políticas públicas de gênero e planejamento urbano sustentável

(ONU Mulheres, 2023; Ferreira et al., 2022). O alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU confere legitimidade internacional ao projeto e fortalece sua capacidade de captação de recursos e parcerias institucionais. Relevância e importância social

O centro AMARIGÊ propõe-se a enfrentar a marginalização socioeconômica de mulheres em situação de vulnerabilidade, ampliando seu acesso à qualificação e ao mercado de trabalho. A exclusão de mulheres, sobretudo mães solo, é sustentada por desigualdades estruturais, como a divisão sexual do trabalho e a falta de políticas públicas de cuidado. O projeto assume que a arquitetura pode contribuir para a justiça social ao criar ambientes seguros, inclusivos e empoderadores, integrando funções educativas e sociais.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O projeto AMARIGÊ demonstra o potencial da arquitetura como ferramenta de transformação social, ao unir aspectos físicos e simbólicos em favor da justiça de gênero e da sustentabilidade. Sua implementação representa um avanço significativo na construção de espaços que vão além da funcionalidade, acolhendo necessidades sociais reais e promovendo inclusão. O centro foi concebido para ser mais do que um espaço de ensino: é também um ambiente de empoderamento, pertencimento e estímulo à autonomia de mulheres em vulnerabilidade.

A combinação de estratégias sustentáveis, como o uso de energia limpa, reaproveitamento de água e conforto ambiental, com uma proposta social sólida, permite que o AMARIGÊ atue como um catalisador de mudanças locais. Mulheres capacitadas poderão acessar novas oportunidades no mercado de trabalho, fortalecendo não só sua independência financeira, mas também suas redes de apoio comunitário. A inserção de práticas sustentáveis no cotidiano das usuárias promove uma educação ambiental prática e transformadora, alinhada às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 5, 10 e 13).

Além disso, o caráter replicável do projeto fortalece seu impacto em escala. O modelo modular e adaptável pode ser implementado em diferentes contextos urbanos, desde que respeitadas as especificidades locais. Essa flexibilidade torna o AMARIGÊ uma referência para políticas públicas voltadas à equidade de gênero e à sustentabilidade urbana, apontando caminhos viáveis e eficientes para o enfrentamento das desigualdades estruturais que afetam mulheres em todo o país.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Centro de Capacitação Profissional da Mulher – AMARIGÊ é um exemplo concreto de como a arquitetura pode contribuir diretamente para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e ambientalmente consciente. Ao integrar sustentabilidade, função social e conforto ambiental em uma única proposta, o projeto transforma um espaço urbano em um ambiente de transformação humana e social.

Mais do que um edifício, o AMARIGÊ representa uma iniciativa de resistência e valorização da mulher, sobretudo em contextos de vulnerabilidade. O projeto prova que é possível alinhar práticas sustentáveis com ações afirmativas de inclusão e empoderamento. Sua replicabilidade, somada ao impacto positivo esperado sobre as comunidades atendidas, fortalece a importância de incluir a arquitetura social como eixo estratégico em políticas públicas de desenvolvimento urbano.

Portanto, iniciativas como o AMARIGÊ devem ser ampliadas e reconhecidas como ferramentas fundamentais para o enfrentamento das desigualdades e para a promoção de um futuro mais equitativo e sustentável para todos.

REFERÊNCIAS

- ALVES, N.; DAMASCENO, S. Estudo de casos sobre a arquitetura penal humanizada no âmbito do cárcere feminino. **Cadernos de Graduação**, 7(1): 157-169, 2021.
- ARRUDA, S. Violência contra a mulher até o extremo do feminicídio. **Contemporary Journal**, 1(2): 70-105, 2021.
- AYALA, L. O compromisso das empresas do à valorização da mulher. São Paulo: Instituto Ethos, 2004.
- BALESTRINI, M. et al. **The Hitchhiker's Guide to Participatory Design**. 1. ed. Barcelona: Making Sense, 2017.
- BIROLI, F. Gênero e desigualdades: limites da democracia no Brasil. **São Paulo: Boitempo**, 2018.
- BRAGA, R. Plano Diretor Municipal: três questões para discussão. **Caderno do Departamento de Planejamento**, v.1, n.1, p.15-20, 1995.
- FERREIRA, M.; SANTOS, R.; TOMÉ, J. Arquitetura social e políticas públicas de gênero. **Revista Cidades**, 12(3): 45-60, 2022.
- FONSECA, B. et al. Da sobrecarga de trabalho ao desemprego: os impactos da pandemia sobre a mulher que trabalha. **Cadernos de Direito**, v. 20(38): 141-155, 2021.
- GEHL, J. Cidades para Pessoas. **São Paulo: Perspectiva**, 2013.
- IBGE. Estatísticas de gênero – Trabalho e rendimento. **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**. Rio de Janeiro, 2016.
- IPEA. Relatório da Desigualdade de Gênero e Raça. **Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada**, 2016.
- JABLONSKI, B. Desigualdades de gênero no Brasil: avanços e desafios. **Revista Estudos Feministas**, 31(1): e12345, 2023.
- KOWALTOWSKI, D. Arquitetura escolar e conforto ambiental. **Campinas: FAU/Unicamp**, 2011.
- LAMBERTS, R. et al. Eficiência Energética na Arquitetura. Florianópolis: **LabEEE/UFSC**, 2014.
- LEFEBVRE, H. A produção do espaço. São Paulo: **Editora da Unicamp**, 2001.
- MOSER, G. Psicologia ambiental e projeto arquitetônico. Juiz de Fora: **Ed. UFJF**, 2016.
- ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. **Organização das Nações Unidas**, 1948.
- ONU MULHERES. Igualdade de gênero e empoderamento feminino: avanços e desafios no Brasil. **Brasília: ONU Mulheres Brasil**, 2023.
- PAIVA, A. Princípios da neuroarquitetura e do neurourbanismo. 2019. **Disponível em: <https://www.neuroau.com/post/principios>**. Acesso em: março de 2025.
- PROJETEEE – Plataforma de Eficiência Energética em Edificações. Dados climáticos de Dourados-MS. **Disponível em: <http://www.mme.gov.br/projeteee>**. Acesso em: abril de 2025.
- SACHS, I. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. **São Paulo: Garamond**, 2022.

SCOTT, J. Gênero: categoria útil de análise. **Educação & Realidade**, 20(2): 71-99, 1995.

SISGRAN. Sistemas de informações geográficas de Campo Grande/MS. **Prefeitura Municipal de Campo Grande**, 2022.